

Организация деятельности с неуспевающими детьми.

Д. У. Атаджанова - независимый исследователь УрГУ

Повышение качества обучения и усвоения знаний обучающимися всегда являлось приоритетной задачей для образовательных учреждений, несмотря на множество изменений, происходящих в этой сфере. На сегодняшний день многими исследователями отмечается увеличение темпов роста снижения успеваемости учеников, причем, это касается как обучающихся с низким уровнем успеваемости, так и тех, у кого достаточно высокие показатели по этому критерию.

На протяжении всего XX века в отечественной и зарубежной психологии менялись подходы к проблемам психологии подростка, которые можно рассматривать в двух контекстах: а) регламентации всех сторон жизнедеятельности и б) гуманизации и предоставлении свободы выбора. Так или иначе, но ни один из подходов, реализуемый в интересах подростка, не может претендовать на исключительность в силу противоречивости тенденций, сказывающихся на психосоциальном и индивидуально-психологическом развитии подростка в меняющемся обществе. Достаточно прозорливым оказалась в этом плане «Педология подростка», созданная Л.С. Выготским с учетом опыта исследований, составивших базис культурно-исторического подхода к пониманию задач подросткового возраста.

Интерес к проблеме успешности учебной деятельности подростков в современном мире связан не только с необходимостью его конструктивного взаимодействия с другими людьми во всех сферах общественной жизни, но и с гуманизацией отношения со стороны взрослых к нормативным трудностям его личности и жизнедеятельности в целом. Каждый человек, не имеющий серьезных отклонений в нервно-психологическом развитии, может быть успешным при определенных условиях: наличии цели, мотивации, адекватной самооценки, образованности, гибкой психики, умении общаться с людьми, стремлении к саморазвитию

Проблема учебной успешности подростков в психолого-педагогической литературе поставлена на одно из центральных мест не случайно, так как именно

на этом возрастном этапе у многих подростков наблюдается психологический «отход от школы». Двойственное отношение к обучению школьного типа обусловлено многими причинами, в том числе и сменой ведущего вида деятельности. Именно поэтому отношение подростка к учению является своеобразным отражением его образа Я, а также испытывает влияние базовых психологических реакций данного возраста, таких, как реакция эмансипации, группировки со сверстниками и др.

Особенности неуспевающих учащихся:

- низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллектуального развития;
- отсутствие познавательного интереса;
- не сформированы элементарные организационные навыки;
- учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педагогической (в плане обучения) точки зрения;
- нет опоры на родителей как союзников учителя;
- дети, в основном, из асоциальных семей;
- отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся;
- частые пропуски уроков без уважительной причины, что приводит к отсутствию системы в знаниях и как следствие этого - низкий уровень интеллекта.

Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета можно обнаружить по следующим признакам:

1. Низкий уровень умственного развития.

Причины:

- Педагогическая запущенность.
- Частые заболевания.
- Пропуски занятий.
- Органические нарушения центральной нервной системы и головного мозга.

Проявляется:

- Не умеет устанавливать причинно-следственные связи.
- Учитывать все признаки предмета или явления.
- Видеть общее и. д.

2. Несформированность учебных навыков. Ребенок не умеет учиться:

- работать с текстом;

- выделять главное, существенное;
- не может организовать свое время и распределить усилия и т. д.

3. Дефицит внимания с гиперактивностью.

Характеризуется:

- отвлекаемостью;
- подвижностью;
- неусидчивостью и т. д.

4. Отсутствие познавательного интереса.

Обусловлено:

- с ребенком никто не занимался, не развивал его познавательные способности;
- ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не читает книг, а предпочитает пустое время препровождение.

5. Несформированность произвольной сферы.

Проявляется в том, что ученик делает то, что ему нравится и не способен прилагать волевые усилия для выполнения учебных задач.

6. Конфликтные отношения

- со сверстниками;
- учителями;
- отказ от усилий в учебной деятельности.

7. Низкий познавательный интерес.

Не срабатывают карательные меры (двойки, наказания и т. д.) Ребенок нуждается в поддержке, показе того, что он состоятелен в других видах деятельности.

Полезно включить занимательные задачи и головоломки, интересные рассказы, обеспечить “эффект новизны” при решении учебных задач.

8. Низкий уровень развития словесно-логического мышления.

Необходимо делать большой упор на наглядность в решении и изложении учебного материала, обеспечивая реализацию принципа доступности учебного материала.

9. Низкая работоспособность: утомляемость, истощаемость, медленный темп работы.

Необходимо выяснить причину отставания, определить действительный уровень его знаний, после чего “возвратить его” на ту ступень обучения, где он

будет соответствовать требованиям программы, Государственным Образовательным Стандартам.

Продумать и осуществить индивидуальный план обучения.

Как помочь слабоуспевающему ученику:

1. Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем решаемых задач.
2. Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и навыков, который должен усвоить ученик.

Виды работ со слабоуспевающими учениками:

- Карточки для индивидуальной работы.
- Задания с выбором ответа.
- Деформированные задания.
- “Разрезные” теоремы.
- Перфокарты.
- Карточки - тренажеры.
- Творческие задания.
- “карточки-информаторы”,
- “карточки-с образцами решения”,
- “карточки-конспекты”.

Список литературы

1. Батюта, М. Б. Возрастная психология: учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. - М.: Логос, 2013. - 306 с.
2. Божович, Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. - СПб. : 2008. - 571 с.
3. Гуревич, П. С. Психология и педагогика / П. С. Гуревич. - М.: Юрайт, 2013. - 480 с.
4. G‘oziyev E.G‘. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2014. – 118 b.
5. Nishanova, Z.T. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya [Matn] : darslik / Z.T. Nishanova va boshq. – Toshkent: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2018. – 600 b.